

LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y SU SUJECCIÓN AL IVA EN DETERMINADAS SITUACIONES: ¿SIGUE TODO IGUAL O SE VISLUMBRA ALGÚN CAMBIO DE CRITERIO?

Análisis de la sentencia del TJUE, asunto C-744/23 (Zlakov)

Iván Vega Pedreño

Investigador predoctoral

Centro Internacional de Estudios Fiscales

Universidad de Castilla-La Mancha

<https://orcid.org/0009-0002-7389-4335>

1. PLANTEAMIENTO

La asistencia jurídica gratuita es un derecho elemental en un Estado de Derecho que trata de garantizar que las personas con menores recursos económicos puedan acceder a una tutela judicial efectiva y defender sus derechos e intereses legítimos. En definitiva, se trata de asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a la Justicia en condiciones de igualdad, tal y como refleja el artículo 119 de la Constitución.

La materialización y ejercicio de este derecho se configura a través de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (LAJG) que tiene un contenido material muy amplio, según refleja su artículo 6. Entre las diferentes prestaciones que se reconoce a las personas beneficiarias de este derecho, está uno de sus contenidos «clásicos»: la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en procedimiento judicial.

Dejando a un lado la figura del procurador, en este comentario se va a centrar la atención en los abogados y, en particular, cuál es el tratamiento que a efectos de IVA tienen las cuantías que reciben como consecuencia de este tipo actuaciones que realizan en el marco de la LAJG, principalmente, aquellas recibidas como consecuencia de la condena en costas a la parte contraria.

Todo ello se realizará a partir del análisis de la STJUE de 23 de octubre de 2025, asunto C-744/23, *Zlakov*¹, que aborda el tratamiento a efectos de IVA de los honorarios

¹ ECLI:EU:C:2025:816.

que percibe un abogado que ha actuado a través de asistencia jurídica gratuita y la parte contraria es condenada en costas.

A partir del pronunciamiento y doctrina emanada por el TJUE, se abordará cuál es el tratamiento actual que este tipo de prestaciones de servicio tienen en el ordenamiento jurídico-tributario español y la proyección que el pronunciamiento del TJUE puede tener en el futuro. Para ello será necesario acudir a la normativa tributaria aplicable a este caso, Directiva IVA² y LIVA³, así como a otras normas relacionadas con la asistencia jurídica gratuita que tienen incidencia en relación con este derecho. Con carácter complementario, se hará referencia a la doctrina administrativa emanada de la DGT, así como a algunos pronunciamientos judiciales de distintos Tribunales.

2. PLANTEAMIENTO DEL CASO

2.1. El litigio planteado

T. P. T. es un ciudadano búlgaro que ejerció una acción civil contra una entidad, *Financial Bulgaria*, del citado Estado para que se declarase nulo un contrato de fianza celebrado entre ambas partes. Dada su situación económica, el ciudadano requirió los servicios de un abogado a través de asistencia jurídica gratuita. Concretamente, la Ley de la Abogacía búlgara, en el precepto aplicable a este tipo de casos exponía que:

«(1) Un abogado o un abogado de un Estado miembro de la Unión Europea podrá representar y prestar asistencia jurídica gratuita [...]:

[...]

2. [a] personas que atraviesen dificultades económicas, y

[...]

(2) Si, en los supuestos recogidos en el apartado 1, la otra parte ha sido condenada en costas, el abogado o el abogado de un Estado miembro de la Unión tendrá derecho a percibir honorarios. El tribunal establecerá los honorarios en una cuantía que no podrá ser inferior a la prevista en el Reglamento, de conformidad con el artículo 36, apartado 2, de la Ley de la Abogacía, y condenará a la otra parte a abonarlos».

Tras la tramitación del oportuno procedimiento judicial, las pretensiones de T. P. T. fueron estimadas y, además, la entidad demandada fue condenada a abonar las costas en una cantidad determinada, sin incluir el IVA. A la vista de estos acontecimientos, el abogado que prestó la asistencia jurídica gratuita presentó una solicitud ante el órgano

² Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

³ Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

jurisdiccional que había tramitado el procedimiento y había valorado las costas, para que incluyera en la citada cantidad el IVA correspondiente.

Así las cosas, la entidad que había sido condenada a costas se opone al pago del IVA en relación con los honorarios que deben ser abonados, toda vez que la asistencia jurídica se prestaba de forma gratuita.

En relación con esto, el órgano jurisdiccional remitente indica que es necesario dilucidar si, en aquellas situaciones en las que la representación del abogado se presta gratuitamente y, con posterioridad, se condena en costas a la parte contraria a abonar al abogado unos honorarios equivalentes a los que hubiera obtenido si dicha prestación se realizaría de manera privada, dicha operación debe estar sujeta al IVA. Concretamente, el órgano judicial expone que debe aclararse si en este tipo de situaciones la prestación de servicios por parte del abogado debe considerarse como una prestación de servicios a título oneroso o, en su caso, asimilarse a esta condición.

2.2. Cuestiones prejudiciales y pronunciamiento del TJUE

Ante estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia de Sofía decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE tres cuestiones prejudiciales.

La primera es si los artículos 2.1, letra c), 24.1, 26.1, letra b), y 28 de la Directiva IVA deben interpretarse en el sentido de que el concepto de «prestación de servicios» comprende la asistencia jurídica gratuita de un abogado en un procedimiento judicial. A su vez, se plantea si la prestación de servicios aludida incluye también aquellas situaciones en las que el abogado que presta sus servicios de manera gratuita y el órgano judicial, una vez estimadas las pretensiones de la parte representada gratuitamente, concede al abogado los honorarios que habría percibido si estos se hubieran pactado en una relación onerosa.

En segundo lugar, se cuestiona si el artículo 26.1, letra b), de la Directiva IVA que delimita qué debe entenderse por «prestación de servicios a título gratuito» comprende las prestaciones de servicio mencionadas *supra*. De manera complementaria, se plantea si en el concepto de «prestaciones de servicios realizadas a título oneroso» están incluidas la prestación de servicios aludida anteriormente.

Por último, se pregunta si los artículos 28 y 75 de la Directiva IVA que regulan el concepto de «sujeto pasivo» incluyen al abogado que ha prestado servicios en un procedimiento judicial a través de asistencia jurídica gratuita. Y si, concretamente, se incluye a los abogados que han prestado ese servicio gratuitamente, pero reciben honorarios equivalentes a los que hubieran recibido si esa prestación de servicios se hubiera pactado en el contexto de un contrato de defensa jurídica onerosa.

En virtud de todo lo expuesto, el TJUE comienza exponiendo que, de conformidad con el artículo 9.1 de la Directiva IVA y la normativa búlgara, el abogado de T. P. T. debe considerarse como sujeto pasivo, sin que sea relevante en este contexto que los honorarios

le hayan sido reconocidos tras haber prestado una asistencia jurídica gratuita. En esta línea, el Tribunal afirma que la representación en juicio de un cliente por parte de un abogado constituye una prestación de servicios, según el sentido de la Directiva del IVA.

Tras indicar esto, el Tribunal inicia el análisis del verdadero *quid* de la cuestión en este asunto, esto es, si la prestación de servicios analizada en este litigio constituye una prestación de servicios realizada a título oneroso. En este tipo de situaciones, para que una prestación de servicios tenga tal consideración, según expone el artículo 2.1, letra c) de la Directiva IVA, únicamente se exige que exista una relación directa entre esa prestación y una contrapartida realmente recibida por el sujeto pasivo. En este contexto, el TJUE manifiesta que:

«Tal relación directa queda acreditada cuando existe entre quien efectúa la prestación y su destinatario una relación jurídica en cuyo marco se intercambian prestaciones recíprocas y la retribución percibida por quien efectúa la prestación constituye el contravalor efectivo del servicio prestado al destinatario [sentencia de 21 de diciembre de 2023, *Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA* (IVA — Miembro de un consejo de administración), C-288/22, EU:C:2023:1024, apartado 33 y jurisprudencia citada]» (apartado 23).

Ahora bien, existen algunas situaciones en las que esa relación directa entre la prestación y la contrapartida se rompe cuando la retribución es voluntaria y aleatoria. En tales circunstancias la cuantía de la retribución es prácticamente imposible de concretar e incierta, debido a ciertas situaciones que rodean a la determinación de la contraprestación.

En este caso, el TJUE pone de manifiesto que, dado que la persona a la que el abogado representaba de manera gratuita vio estimadas sus pretensiones y la parte contraria fue condenada a abonar unos honorarios conforme a la normativa, existe una relación directa entre la asistencia jurídica prestada de forma gratuita y los honorarios reconocidos a favor del abogado. No altera la consideración de dichos honorarios como prestación de servicios realizada a título oneroso el hecho de que la contraprestación no sea abonada directamente por el destinatario del servicio prestado.

Por lo que se refiere a la incertidumbre relativa al pago de honorarios al abogado que presta este tipo de asistencia jurídica y la condena a la parte contraria a su abono, ello no desvirtúa la consideración de que existe una relación directa. En este sentido, el TJUE afirma que:

«Si bien es cierto que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y más concretamente de las sentencias de 3 de marzo de 1994, *Tolsma* (C-16/93, EU:C:1994:80), apartado 19, y de 10 de noviembre de 2016, *Baštová* (C-432/15, EU:C:2016:855), apartado 29, se desprende que el carácter incierto de la existencia misma de una retribución rompe el vínculo directo entre el servicio prestado al destinatario y la retribución que eventualmente se perciba, no es menos cierto que la situación controvertida en el litigio principal y las situaciones que motivaron los asuntos que dieron lugar a estas sentencias no son comparables» (apartado 29).

Aunque en los pronunciamientos a los que el TJUE se refiere existía un elemento incierto que impedía trazar una relación directa, y en este asunto los honorarios están sujetos a un elemento aleatorio que dependen del resultado final, el Tribunal afirma que esos honorarios sí representan una contrapartida efectiva como consecuencia de la representación en juicio al cliente T. P. T. Con todo, en ningún caso cabe asimilar esta prestación a título oneroso como «la prestación de servicios a título gratuito efectuada por el sujeto pasivo para sus necesidades privadas o para las de su personal o, más generalmente, para fines ajenos a su empresa» (art. 26.1, letra b), de la Directiva IVA).

En consecuencia, el TJUE declara que:

«El artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que constituye una prestación de servicios a título oneroso, en el sentido de dicha disposición, la representación en juicio de una parte por un abogado, cuando esta prestación se realice gratuitamente, pero la legislación del Estado miembro de que se trate establezca que la parte contraria, en caso de ser condenada en costas, también será condenada a pagar a dicho abogado sus honorarios, por el importe fijado con arreglo a esa legislación» (apartado 36).

3. ALCANCE DE LA SENTENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO INTERNO

La STJUE de 23 de octubre de 2025, asunto C-744/23, *Zlakov*, que aborda si la prestación de servicios que realiza un abogado en el marco de la asistencia jurídica gratuita puede tener la consideración de prestación de servicios a título oneroso en ciertas situaciones, puede tener ciertas repercusiones en el ordenamiento jurídico-tributario español.

De manera que es necesario concretar cuál es el tratamiento a efectos de IVA de las prestaciones de servicio que realiza un abogado a través del conocido como turno de oficio en aquellas situaciones en las que la parte vencida es condenada en costas, en virtud de la LIVA y la LAJG.

3.1. Consideraciones previas

En primer lugar, antes de iniciar el análisis de distintas cuestiones tributarias relacionadas con el IVA de este tipo de prestación de servicios a través de asistencia jurídica gratuita, debe realizarse alguna aclaración en relación con los honorarios que se están tratando en este comentario.

Así, si se analiza la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG) y su Reglamento de desarrollo⁴ cuando se alude a los honorarios que recibirán los abogados por prestar este tipo de servicios se expresa que «tendrán derecho a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio» (art. 22 LAJG). Igualmente, de otros artículos de la LAJG que

⁴ Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

se ocupan de esta cuestión, artículos 30 y 40, se extrae que el cálculo de esa indemnización se realizará conforme a un baremo que reflejará las bases económicas y módulos de dicha indemnización. Es más, si se acude al Título III del Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, artículos 42 a 50, se desarrollan un conjunto de cuestiones relacionadas con la indemnización que abona el Ministerio de Justicia y que se especifican en el Anexo II del citado Reglamento. Cantidades que resultan claramente inferiores a unos precios de mercado. Es decir, en este tipo de situaciones el sistema de la LAJG no sufraga el coste real de la representación y defensa en juicio a los ciudadanos beneficiarios de este tipo de derecho, sino que subvenciona de una manera comedida a las corporaciones encargadas el turno de oficio⁵. Sin embargo, existe alguna excepción al respecto como la que prevé el artículo 36 de la LAJG.

Si se analiza el artículo 36 de la LAJG, en sus distintos apartados prevé distintos supuestos en relación con la condena en costas, según quien sea la parte que obtenga un pronunciamiento a su favor o en contra. Por lo que se refiere a un pronunciamiento favorable en costas a favor de quien disfrutó de asistencia jurídica gratuita, supuesto idéntico al del pronunciamiento objeto de comentario, el apartado 1 del citado artículo expone que «si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas, a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa y representación de aquella, debiendo ser abonadas directamente a las personas profesionales que se hayan designado para su representación y dirección jurídica, quienes estarán legitimadas para instar su tasación y que estarán obligadas a devolver las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso. A tales efectos, se comunicará por la Oficina judicial a los colegios profesionales correspondientes dicha circunstancia». Precepto que ha sido objeto de reforma en el año 2025.

De la lectura del anterior artículo se extrae que, en este tipo de casos, el profesional debe instar la tasación de costas y seguir el procedimiento que expone la Ley de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 242⁶ y siguientes, sin que la LAJG establezca ningún límite a dicha tasación ni tampoco que ese pago deba limitarse a las cantidades que los abogados hayan percibido con cargo a fondos públicos. En este tipo de circunstancias, al existir un pronunciamiento en costas a favor del beneficiario de asistencia jurídica gratuita, se produce una «liberación» de los fondos públicos destinados a esa asistencia jurídica gratuita⁷. Es la parte vencida quien sufraga la asistencia jurídica

⁵ Vid. SAPN de 21 de febrero de 2019, rec. núm. 444/2018, ECLI:ES:APNA:2019:418A.

⁶ En esta línea, el artículo 242.3 de la LEC expone que «una vez firme la resolución en que se hubiese impuesto la condena, los procuradores, abogados, peritos y demás personas que hayan intervenido en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la tasación de costas podrán presentar ante la Oficina judicial minuta detallada de sus derechos u honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido».

⁷ Vid. SAPB deberá la parte condenada en costas abonar las causadas en la defensa del beneficiario de la justicia gratuita, sin ninguna limitación, pues la Ley no dice que, en tal caso, el pago del vencido deba limitarse a aquello que, en otro caso, pagaría la Administración, como se ocupa de aclarar el último párrafo

gratuita, sin que sean aplicables los baremos de este tipo de asistencia y su abono no corre a cargo del Ministerio de Justicia.

En esta línea, debe indicarse que, conforme a la doctrina del TS y a las actuaciones de control de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el cumplimiento de la libre competencia que rige el ejercicio de profesiones colegiadas⁸, sujetas a la Ley sobre Defensa de la Competencia (LDC) y a la Ley sobre Competencia Desleal (LCD), los honorarios de los abogados en relación con la tasación de costas deben fijarse libremente⁹.

La única consideración que debe realizarse en este ámbito es que la disposición adicional cuarta de la Ley sobre Colegios Profesionales establece que «los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita». Por tanto, la regla es que los Colegios Profesionales pueden establecer criterios orientativos en lo que se refiere a la tasación de costas en asistencia jurídica gratuita, pero no fijar un listado de precios concretos¹⁰. En consecuencia, la tasación de costas se realizará conforme a unos precios de libre competencia, siguiendo

del artículo. De hecho, en los números 2, 3 y 4 del aludido artículo 36 se hace referencia también a las costas de la defensa, entendidas en el sentido usual, es decir, sin limitarse a lo que paga la Administración por la representación y defensa en turno de oficio.

⁸ Así lo dispone, el artículo 2.1, párrafo segundo, que expone que «el ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal»

⁹ Al respecto, *vid.* Informe de la CNMC 053/25 relativo a una Consulta sobre los criterios orientativos aplicables en informes de tasación de costas del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira. Disponible en: <https://www.cnmc.es/sites/default/files/5831819.pdf> (último acceso: 27 de diciembre de 2025).

¹⁰ En tal sentido, la STS de 19 de diciembre de 2022, rec. núm. 7579/2021, ECLI:ES:TS:2022:4841, manifiesta que «la prohibición establecida en el citado artículo 14 constituye una regla de alcance general, incluyéndose en la prohibición tanto el establecimiento de baremos, catálogos o indicaciones concretas que conduzcan directamente a la cuantificación de los honorarios de los abogados como la formulación de recomendaciones más amplias, directrices o criterios orientativos que no alcancen tal grado de concreción; en tanto que la excepción que se contempla en la disposición adicional cuarta de la Ley sobre Colegios Profesionales viene formulada y debe ser entendida en términos significativamente más estrechos, no solo por su limitado ámbito de aplicación («...a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados», y, por extensión, a la tasación de costas en asistencia jurídica gratuita) sino también porque lo que allí se permite por vía de excepción no es que el Colegio profesional establezca a esos limitados efectos cualquier clase de normas, reglas o recomendaciones, incluidos los baremos o indicaciones concretas de honorarios, sino, únicamente, la elaboración de «criterios orientativos»; expresión ésta que alude a la formulación de pautas o directrices con algún grado de generalidad, lo que excluye el establecimiento de reglas específicas y pormenorizadas referidas a actuaciones profesionales concretas y que conduzcan directamente a una determinada cuantificación de los honorarios. Una interpretación de las normas citadas que permitiera a los colegios de abogados el establecimiento y difusión de baremos, listados de precios o reglas precisas directamente encaminados a fijar la cuantía de los honorarios para las distintas clases de actuaciones profesionales, aunque se digan aprobados a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas, resultaría contraria a la finalidad de las normas a las que nos venimos refiriendo - artículo 14 y disposición adicional cuarta de la Ley sobre Colegios Profesionales- y vulneraría la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional, en este caso mediante la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio (artículo 1.1.a/ de la Ley de Defensa de la Competencia)» (FJ 6.º).

lo establecido en la LEC, pero no parece que por la cuantía de los servicios que pueden ser tasados, estos puedan considerarse de manera gratuita.

De modo que, en este tipo de situaciones, los honorarios de los abogados se «transforman». De recibir una indemnización conforme a los baremos derivados de la normativa de la LAJG, pasan a percibir unas cantidades más cercanas a los precios de mercado que pueden pactar en un contrato de arrendamiento de servicios privado.

3.2. El tratamiento de la asistencia jurídica gratuita en el marco de la LIVA

El artículo 4.1 de la LIVA establece que están sujetas al impuesto, entre otros hechos imponibles, las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso. Más concretamente, en el artículo 11.2 de la citada Ley se exponen un conjunto de prestaciones de servicios entre las que se encuentra «el ejercicio independiente de una profesión». De modo que, los abogados que presten servicios mediante la realización de asistencia letrada a favor de personas o entidades a través de asistencia jurídica gratuita y también realicen servicios por designación particular, tendrán la consideración de empresarios a efectos de IVA y sus operaciones estarán sujetas al referido Impuesto.

Por lo que se refiere a ese carácter «indemnizatorio» que establece la LAJG, aunque no aplicable a los honorarios objeto de comentario, debe mencionarse que el artículo 78.3, apartado 1.º de la LIVA, establece que no se incluirán en la base imponible del IVA «las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las contempladas en el apartado anterior que, por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto».

A su vez, en atención a la doctrina de la DGT expuesta, entre otras, en la Consulta V540/2019 de 13 de marzo de 2019, debe acudir al artículo 7, apartado 10.º, de la LIVA donde se establece que no están sujetas al Impuesto «las prestaciones de servicios a título gratuito a que se refiere el artículo 12, número 3º de esta Ley que sean obligatorias para el sujeto pasivo en virtud de normas jurídicas o convenios colectivos, incluso los servicios telegráficos y telefónicos prestados en régimen de franquicia». Por lo que, como expone la DGT, «los servicios prestados por la consultante¹¹ a un beneficiario de la asistencia jurídica gratuita en el marco de lo dispuesto en la Ley 1/1996 anteriormente citada estarán no sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido».

Así, como puede comprobarse existe una discordancia entre lo expuesto y la doctrina emanada por el TJUE en la Sentencia objeto de comentario. De una parte, el TJUE declara que las prestaciones de servicio analizadas se tratan de una prestación de servicios de carácter oneroso y no se indica nada sobre su no sujeción al IVA. De otra parte, la doctrina administrativa de la DGT, a partir de la normativa española interna,

¹¹ Abogada en ejercicio que presta sus servicios profesionales a través del turno de oficio y también por designación particular.

asimila que la prestación de servicios realizada por un abogado que realiza la prestación del servicio está no sujeta a IVA.

Una vez expuesta esta divergencia de criterios sobre la sujeción o no de este tipo de prestaciones de servicios, se hará una breve revisión sobre algunos fallos del TJUE sobre la asistencia jurídica gratuita prestada por abogados y su tributación en el IVA, así como a algunas consultas de la DGT que pueden resultar de interés, para conocer si esta situación ha sido siempre así o se trata de una situación novedosa.

3.3. La doctrina del TJUE en relación con la prestación de servicios en el marco de asistencia jurídica gratuita y el IVA

Siendo conscientes de que un análisis exhaustivo de la jurisprudencia emanada del TJUE en relación con la prestación de servicios por parte de abogados a través de asistencia jurídica gratuita excede el objeto de este comentario, resulta necesario aludir de manera sucinta a algunos pronunciamientos del TJUE relacionados con esta cuestión.

El primero de ellos es la STJUE de 17 de junio de 2010, asunto C-492/08, *Comisión/Francia*¹², en la que se abordaba si las prestaciones de servicio realizadas por abogados y procuradores en el marco de asistencia jurídica gratuita en Francia podían ser considerados como organismos de carácter social y, por ende, les sería de aplicación un tipo impositivo reducido de IVA. En este caso, el TJUE expuso que *a priori* los profesionales que prestan este tipo de servicios pueden tener la condición de servicios de carácter social, dicha circunstancia debe ser efectivamente reconocida por el Estado en el que se pretenda aplicar el tipo impositivo reducido a este tipo de prestaciones de servicio. Concretamente, debe analizarse si los sujetos o entes que aplican el tipo impositivo reducido persiguen un objetivo de carácter social de manera global. A partir de esto, el TJUE manifiesta que del análisis de los objetivos globales que persiguen los profesionales que realizan este tipo de prestaciones de servicio no puede desprenderse que ese sea su objetivo de manera global y no puedan calificarse como «organizaciones caritativas dedicadas a la asistencia social y de seguridad social» en el sentido de la Directiva IVA. Los abogados no pueden aplicarse un tipo impositivo reducido.

Igualmente, procede hacer referencia a la STJUE de 28 de julio de 2016, asunto C-543-14, *Ordre des barreaux francophones et germanophone y otros*¹³, en el que se planteaban al Tribunal un conjunto de cuestiones prejudiciales relacionadas con la fiscalidad del turno de oficio de Bélgica. En este asunto, entre otros interrogantes, se planteaba al Tribunal si los servicios de asistencia jurídica gratuita pueden quedar exentos al asimilarse con servicios de asistencia social y con la seguridad social. A la vista de la normativa aplicable, el TJUE aplica la doctrina emanada de la Sentencia expuesta *supra* y entiende que no se puede reconocer que la abogacía del citado Estado realice ese tipo de servicios de carácter social de manera global, sino que es un objetivo más de la

¹² ECLI:EU:C:2010:348.

¹³ ECLI:EU:C:2016:605.

profesión de los abogados. Por lo que los servicios deben estar sometidos al tipo impositivo general del IVA¹⁴.

La doctrina del TJUE recién expuesta no analiza directamente el sistema español de asistencia jurídica gratuita ni tampoco evalúa si la no sujeción aplicada por la DGT es conforme a la Directiva IVA¹⁵, pero sí es un indicativo de las restricciones que el Tribunal aplica en relación con la no aplicación del tipo general de este tipo de prestaciones de servicio. Es más, propició un cambio de criterio «aislado» de la DGT a inicios del año 2017. Lo que, a su vez, implicó una modificación de la LAJG en ese mismo año para que este tipo de prestaciones de servicio siguieran no sujetas al IVA¹⁶.

3.4. La doctrina de la DGT en relación con la prestación de servicios en el marco de asistencia jurídica gratuita y el IVA

Según expone MALVÁREZ PASCUAL, desde la implementación del IVA en España, la Administración tributaria había estimado que las prestaciones de servicio que realiza un abogado cuando se desenvuelven a través de asistencia jurídica gratuita no están sujetas a IVA¹⁷. Esta es la doctrina que ha sido emitida por la DGT a lo largo de distintos años a través de la inclusión de este tipo de prestaciones de servicio en el citado artículo 7.10.º de la LIVA. Es más, se trata de una cuestión que no ha sido objeto de controversia jurídica ni tampoco ha sido objeto de un análisis pormenorizado por la doctrina para evaluar si se cumplían los requisitos del artículo 7 de la LIVA.

Ahora bien, este criterio pareció experimentar una evolución en los inicios del año 2017 cuando la DGT cambió de apreciación a través de dos consultas¹⁸. En ellas, a partir de la STUE de 16 de julio de 2016, Asunto C-543/14, modifica su enfoque y se expone que este tipo de servicios se encuentran sujetos y no exentos del IVA, siendo aplicable el tipo impositivo general del 21%. Es más, en la Consulta de la DGT V173/2017 se expone en relación con las costas, en un caso idéntico al que se está tratando en este comentario, que:

«Por consiguiente, el abogado (en el presente caso, el consultante) de la parte ganadora de un proceso judicial (el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita) en el que se condena en costas a la perdedora, deberá expedir su factura, repercutiendo la cuota correspondiente del Impuesto, a la parte ganadora que es la destinataria de la prestación de servicios

¹⁴ Vid. al respecto CALVO VÉRGEZ, J., «Los honorarios de los abogados del turno de oficio y el IVA», *Quincena fiscal*, núm. 6, 2018, págs. 21-44.

¹⁵ Vid. MALVÁREZ PASCUAL, L. A., «La sujeción al IVA de las prestaciones de servicios realizadas en el marco de la asistencia jurídica gratuita», *Revista de Contabilidad y Tributación. CEF*, núm. 416, 2017, págs. 15-17.

¹⁶ Se reformaron varios artículos de la LAJG para adecuar la doctrina anterior de la DGT y la no sujeción que la misma propugnaba. Entre otros, artículo 1, párrafo segundo, donde se expone que «el servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en esta ley. Los Colegios profesionales podrán organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen». Aclaración que fue introducida a través de la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la LAJG. j

¹⁷ MALVÁREZ PASCUAL, L. A., «La sujeción al IVA de las prestaciones de servicios realizadas en el marco de la asistencia jurídica gratuita», *op. cit.*, págs. 11-15.

¹⁸ Consulta DGT V173-17 de 25 de enero de 2017; Consulta DGT V179-17 de 25 de enero de 2017.

En conclusión, el abogado consultante deberá facturar sus servicios a la parte que ha asistido jurídicamente (beneficiario de la asistencia jurídica gratuita) como destinataria de tales servicios, teniendo que repercutir en factura el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo general del 21 por ciento y siendo la base imponible el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedentes del destinatario o de terceras personas, tal y como establece el artículo 78 de la Ley del Impuesto».

Con todo, este cambio fue un hecho aislado, toda vez que, en posteriores consultas de ese mismo año, como la Consulta de la DGT V1706/2016 de 30 de junio de 2017, y a raíz de la reforma de la LAJG mediante la Ley 2/2017, de 21 de junio, se regresó al anterior criterio: la no sujeción al IVA de los servicios prestados por los profesionales en el marco de la asistencia jurídica gratuita. Específicamente, sobre el carácter gratuito, la citada Consulta expone que:

«Su carácter gratuito de la operación para los profesionales obligados a su prestación queda reflejado en el referido artículo 22 al disponer que «los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita tendrán derecho a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio»»

Criterio que se confirma en posteriores consultas de la DGT. Así, por ejemplo, la Consulta de la DGT V540/2019, de 13 de marzo de 2019, que analiza la tributación en IVA e IRPF en los supuestos de condena en costas a la otra parte en los procedimientos judiciales. En lo que se refiere al IVA, expone que esa prestación de servicios no está sujeta a IVA por las razones expuestas con anterioridad.

Como se puede comprobar, el criterio de la DGT es firme y salvo las excepciones del año 2017 no admite confusión: toda prestación de servicios realizada por un abogado en el marco de la asistencia jurídica gratuita no está sujeta a IVA. Sin embargo, de una lectura de la LAGJ, su Reglamento de desarrollo y la LIVA, deben realizarse algunas reflexiones al respecto.

3.5. En torno a los requisitos para declarar la no sujeción de los servicios prestados por los abogados en el marco de la asistencia jurídica gratuita

El criterio de la DGT sobre la no sujeción de la prestación de servicios realizada por los abogados en el marco de la asistencia jurídica gratuita conforme al artículo 7, apartado 10.º, de la LIVA hace necesario detener la atención en el precepto y evaluar si se cumplen los requisitos que se establecen en él.

Para ello hay que comenzar indicando que en la primera parte del artículo 7, apartado 10.º, de la LIVA se alude a un tipo de prestación de servicios concreta: «las prestaciones de servicios a título gratuito a que se refiere el artículo 12, número 3.º de esta Ley». Artículo 12.3.º de la LIVA que se refiere a operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios a título oneroso: los autoconsumos de servicios. En particular, conforme a ese apartado 3.º, serán autoconsumos de servicios «las demás prestaciones de

servicios efectuadas a título gratuito por el sujeto pasivo no mencionadas en los números anteriores de este artículo, siempre que se realicen para fines ajenos a los de la actividad empresarial o profesional». De la lectura del precepto se deduce que la prestación de servicios a la que alude el artículo 7, apartado 10.º, de la LIVA está ligado al autoconsumo de servicios, que conforme a la doctrina del TS¹⁹:

«El autoconsumo de servicios presupone prestaciones de servicios a título gratuito efectuadas por el sujeto pasivo para sus necesidades privadas o para las de su personal o, más generalmente, para fines ajenos a la empresa» (FJ 4.º).

En este tipo de escenarios, tal y como expone GARCÍA NOVOA, «se trata, en suma, de disponer la tributación en los casos en que un sujeto pasivo pudo deducir el IVA en la producción de servicios que acaban siendo destinados a fines privados, ajenos a los de la empresa. Debe tratarse de operaciones sin contraprestación o con contraprestación simbólica, en las que el sujeto pasivo hubiese deducido el IVA soportado. Se trata de servicios que, finalmente, terminan por destinarse a fines ajenos a los de la actividad empresarial o profesional»²⁰. Una ilustración de este tipo de autoconsumo lo representa la cesión a título gratuito por parte de una sociedad mercantil a su socio-administrador²¹.

Es decir, no parece que los supuestos en los que los abogados presten asistencia jurídica gratuita se esté ante un supuesto relativo a fines ajenos a los de la actividad empresarial o profesional. Por ello, resulta un tanto «forzada» la aplicación que la DGT realiza de este artículo en todo caso.

Adicionalmente, el artículo 7, apartado 10.º de la LIVA establece la no sujeción siempre y cuando se cumplan dos exigencias relacionadas con este tipo de prestaciones de servicio: su carácter gratuito y la obligatoriedad de su realización.

Sobre el segundo de los requisitos no parece que existan dudas, atendiendo a la redacción de la Ley de asistencia jurídica gratuita, más todavía a partir de la reforma del año 2017. En cuanto al primer requisito, ¿es asimilable ese carácter gratuito cuando el abogado, de conformidad con el artículo 36.1 de la LAJG está legitimados para proceder a su tasación?

En esta línea, debe indicarse que, conforme a lo manifestado con anterioridad en relación con la libre fijación de los precios de sus prestaciones de servicios por parte de los abogados en aquellos casos de tasación de costas que propugna el TS y la CNMC, no parece que la cuantía de los honorarios que sean objeto de tasación de costas permita considerar este tipo de prestaciones de servicio de manera «gratuita».

¹⁹ STS de 25 de enero de 2010, rec. núm. 9177/2003, ECLI:ES:TS:2010:798.

²⁰ GARCÍA NOVOA, C., «Hecho imponible del IVA», en MERINO JARA, I. (Dir.), *La tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido*, La Ley, Las Rozas, 2024, versión digital, capítulo II, apartado V.

²¹ *Vid.* Consulta de la DGT 859/2021 de 13 de abril de 2021.

Paralelamente, debe mencionarse que en los primeros meses del año 2025 se modificó el artículo 36.1 de la LAJG para aclarar que en los casos en los que el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita tuviera un pronunciamiento en costas a su favor «deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa y representación de aquella, debiendo ser abonadas directamente a las personas profesionales que se hayan designado para su representación y dirección jurídica, quienes estarán legitimadas para instar su tasación y que estarán obligadas a devolver las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso»²². A pesar de que la adición de esta parte pueda parecer carente de relevancia, sí la tiene; más de la que parece.

En efecto, esta reforma viene a resolver algunos aspectos que generaban controversia en relación con el abono de costas a favor de las personas que disfrutaban del derecho a la asistencia jurídica gratuita y tenía un pronunciamiento en el que se condenaba en costas a su favor, ya que existía una cierta controversia sobre a quién debían abonarse esas costas: si a la persona que ostenta tal derecho o al abogado que había asumido la defensa.

Sobre esto, como bien expone MARCOS FRANCISCO, en la jurisprudencia han existido dos posiciones contrapuestas²³. De una parte, aquellos órganos jurisdiccionales que interpretan que se está ante un crédito de titularidad privada a favor de la parte favorecida por la condena en costas, a pesar de que esta no haya sufragado ningún gasto. En este tipo de situaciones el abono de las costas debe realizarse a favor a la parte que ha ostentado el derecho de asistencia jurídica gratuita. Como contrapunto, otros Tribunales consideran que, en este tipo de circunstancias, puede considerarse que existe un derecho subjetivo de carácter público por estar destinado a instrumentar la tutela judicial efectiva que pretende garantizar la prestación de este tipo de servicios. A partir de esta interpretación, no existen problemas para que se abonen directamente los honorarios al abogado que ha asistido a esta parte.

De las dos anteriores posiciones, el TS se ha decantado por la primera, tal y como refleja, entre otros, el ATS de 5 de noviembre de 2020, rec. núm. 187/2018²⁴:

«La condena en costas declara un crédito del favorecido con ella, por lo que el pago de las costas judiciales supone una indemnización a favor de la parte vencedora en el pleito por los gastos ocasionados en un procedimiento judicial. El importe de las costas es para la parte que obtuvo a su favor el pronunciamiento de imposición de costas y no como se insiste para los profesionales que representaron y defendieron a dicha parte, pues es ésta, como se ha dicho, la que obtiene, a través del pago de las costas judiciales por la parte vencida en el juicio, una indemnización de los gastos

²² El precepto con anterioridad a esta reforma disponía que «si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas, a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa y representación de aquella».

²³ MARCOS FRANCISCO, D., «Justicia gratuita y reintegro de las costas procesales: aspectos cuestionables de lege lata y propuestas de lege ferenda», *Revista jurídica de Castilla y León*, núm. 56, 2022, págs. 46-55.

²⁴ ECLI:ES:TS:2020:9817A.

derivados de un proceso. Será por tanto la parte vencedora en el pleito la que reciba el importe de la tasación de costas como indemnización por los gastos derivados del proceso en cuestión» (FJ 2.º).

Si bien en este tipo de contextos podía ocurrir que se dieran ciertas situaciones extremas en las que la parte no abone los honorarios y se produzcan situaciones de enriquecimiento injusto. Aunque es posible ejercitar acciones civiles para reclamar las cantidades, si los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita no tienen patrimonio alguno, será el Ministerio de Justicia quien, en última instancia, deba asumir el coste de la asistencia jurídica gratuita de los profesionales²⁵. De ahí esta reforma del año 2025 de la LAJG.

En definitiva, la reforma que se ha realizado del artículo 36.1 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de abonar las cantidades directamente a los profesionales que prestan la asistencia jurídica gratuita, puede cambiar la tradicional doctrina del TS que consideraba que la condena en costas implica²⁶:

«El reconocimiento de un crédito a favor de la parte cuya pretensión procesal ya prosperó y con cargo a quien fue rechazada, compensatorio de los gastos que indebidamente fue obligada a realizar la primera por mor de la segunda. Sustancialmente es, por tanto, una cantidad debida por una parte procesal a otra, cuya cuantía viene determinada por el conjunto de los desembolsos que es necesario hacer en un juicio para conseguir o para defender un derecho. También esta Sala ha puesto de relieve, de manera asimismo reiterada, que el hecho de la condena en costas no modifica la relación material en que cada parte se halla con su letrado, procurador y peritos, de modo que el derecho a percibir sus honorarios y emolumentos reconocidos a éstos existe frente a la parte que los nombra, no frente al condenado» (FJ 3.º).

En esta línea, existen algunas Comunidades Autónomas, como la Valenciana o el País Vasco, que han elaborado un reglamento para desarrollar el funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en sus ámbitos territoriales. Pues bien, en el caso de las Comunidades Autónomas citadas, sus Reglamentos ya prevén que las cuantías de las condenas en costas se abonen directamente a los profesionales que han ejercido la asistencia jurídica gratuita²⁷. Sobre la interpretación que debe realizarse de este tipo de preceptos puede mencionarse a la SAP de Valencia de 27 de noviembre de 2021, rec. núm. 91/2020²⁸, que manifiesta que:

²⁵ ARRIBAS Y ATIENZA, P., «El cobro de las costas si el cliente tiene justicia gratuita: ¿Cobro directo por los profesionales o por el beneficiario?», *Legal Today*, 2018, versión digital.

²⁶ ATS de 5 de noviembre de 2020, rec. núm. 187/2018, ECLI:ES:TS:2020:9817A.

²⁷ Concretamente, el Decreto 17/2017, de 10 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita en su artículo 43.1 prevé lo siguiente «si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa y representación de aquella. Las cuantías que se abonen corresponderán única y directamente a quienes han prestado cada uno de los servicios por los que se devenguen y no a quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita».

²⁸ ECLI:ES:APV:2020:3653A.

«Se considera que los profesionales que intervienen en justicia gratuita ostentan un derecho autónomo al percibo de las costas (artículo 36.1 de la Ley 1/1996 de 10 de enero), y por tanto quien ostentan el derecho al percibo de esta retribución son los profesionales. Esta conclusión, excluye el enriquecimiento injusto del ejecutante pues el importe de las costas no ingresará en el patrimonio del beneficiario, si no que irá directamente al pago de los profesionales intervinientes, designados por la Comisión. Y en este sentido, se pronuncia el artículo 43 del Decreto de 17/23017 de 10 de febrero que aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad Valenciana» (FJ 2.º).

Es decir, ya no se está ante el típico supuesto en el que las costas se tratan de un crédito de la parte vencedora, sino que se está ante un pago, a través de la tasación de costas, de la prestación de servicios realizada por el abogado que presta sus servicios a través de la asistencia jurídica gratuita. Situación que, a todas luces, se corresponde con la analizada por el TJUE en el fallo objeto de comentario y que, a partir de la modificación realizada por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, puede propiciar un cambio en la interpretación que realizada la DGT en este tipo de situaciones.

Por lo que se refiere ahora al carácter gratuito y la interpretación que la DGT realiza de esta prestación de servicios, principalmente, en virtud del artículo 22 de la LAJG y su carácter indemnizatorio que implica que tengan ese carácter gratuito, debe realizarse alguna observación al respecto. En esta línea, como bien expone MALVÁREZ PASCUAL una cosa es la calificación que tengan este tipo de compensaciones y otra es su verdadera naturaleza, en atención a las características de este tipo de pagos²⁹. Aun cuando las cantidades que reciben los profesionales que prestan sus servicios a través del turno de oficio están alejadas de los precios de mercado y supongan una cuantía escasa, unos 160 euros de media en atención al actual Anexo III del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, esta circunstancia no supone que las mismas pierdan su naturaleza de contraprestación por la realización de un servicio.

Y ese carácter retributivo lo es más en casos como el que son objeto de comentario en esta STJUE, los honorarios que son abonados por la parte vencida condenada en costas cuando se desarrollan en el marco de asistencia jurídica gratuita, puesto que no se rigen por el baremo ni bases económicas de la LAJG y deben atenderse los criterios de libertad que propugna la CNMC.

Ello conecta con otra circunstancia que se deriva de la lectura de las distintas consultas de la DGT y su actual criterio, toda prestación realizada en el marco de la LAJG tiene el mismo tratamiento a efectos del IVA, cuando ello no es así. En unos casos, se recibirá unas cuantías determinadas del Ministerio de Justicia, pero en otros, según manifiesta el artículo 36.1 de la LAJG se abonarán unos honorarios, según la tasación de costas que se realiza, por lo que las cantidades de unas y otras cuantías pueden variar considerablemente. Discordancia que se acentúa con la reciente modificación del citado

²⁹ MALVÁREZ PASCUAL, L. A., «La sujeción al IVA de las prestaciones de servicios realizadas en el marco de la asistencia jurídica gratuita», *op. cit.* págs. 29-36.

artículo 36.1 de la LAJG que prevé que se abonen directamente a los profesionales que han prestado ese servicio. Lo que, sin lugar a duda, se asemeja las cantidades recibidas por los abogados de las que podrían percibir en el mercado y desvirtúa ese carácter «gratuito» de toda prestación que se realiza en el marco de la citada LAJG.

Incluso, sobre la no sujeción de todo honorario recibido por lo abogado en el marco de asistencia jurídica gratuita, ya sea la indemnización del Ministerio de Justicia o la resultante de la tasación de costas, se ha afirmado que «es posible que, salvo excepciones, los operadores jurídicos no hayan cuestionado la reforma realizada por el legislativo español, al considerar que la misma no afecta negativamente a nadie. No obstante, estamos convencidos de que, si en algún momento los tribunales europeos –previa incoación del correspondiente procedimiento de infracción por parte de la Comisión– debieran pronunciarse sobre la adecuación al derecho de la UE del tratamiento que España otorga a las prestaciones realizadas para el cumplimiento del derecho a la justicia gratuita, se pondrá de manifiesto su inadecuación a la Directiva 2006/112/CE»³⁰.

4. CONCLUSIONES

La STJUE objeto de comentario, junto con la reforma del artículo 36.1 de la LAJG para que los profesionales cobren directamente los honorarios derivados de la condena en costas de la parte contraria en los supuestos de asistencia jurídica gratuita, puede propiciar un cambio de criterio en la doctrina de la DGT. Dos hechos aislados que confluyen en el tiempo y pueden ocasionar un cambio en el enfoque de la tributación en IVA de ciertas prestaciones de servicios derivadas de la asistencia jurídica gratuita.

Por lo tanto, se trata de un pronunciamiento relevante desde la óptica interna española, toda vez que da cuenta de la dificultad que, en ciertas ocasiones, puede tener la inclusión de toda prestación de servicios realizada a través de la asistencia jurídica gratuita y su no sujeción al IVA. Sobre todo, cuando el TJUE en este fallo declara que si se recibe una cantidad de la parte contraria por su condena en costas, constituye una prestación de servicios onerosa sujeta a IVA.

Además, como se ha podido comprobar, la no sujeción al IVA de toda prestación de servicios que se realiza a través de la asistencia jurídica gratuita requiere una interpretación muy amplia de ciertos conceptos asociados a esa no sujeción, sobre todo, el de gratuidad. Especialmente, en las situaciones en las que la tasación de costas debe realizarse libremente, sin que quepa aplicar baremos elaborados por Colegios de Abogados de manera obligatoria, solo de manera orientativa.

³⁰ *Ibidem*, pág. 52. En el artículo citado, el autor, a partir de la consideración de la sujeción de esta prestación de servicios, aborda diferentes soluciones técnicas para que este tipo de prestaciones no tributen, lo hagan de forma reducida o se simplifiquen trámites formales en esta área. Aunque todas son difíciles de materializar, en atención a la normativa europea.

En suma, una cuestión con muchos matices y normativas que confluyen en un mismo punto, la posible tributación del IVA de los servicios prestados por profesionales en virtud de la LAJG. En este tipo de circunstancias, debe traerse a colación el principio de buena regulación, como una proyección de la buena administración reconocida en la CDFUE, y que implica que la normativa sea lo más clara y precisa posible. Más todavía en supuestos relacionados con la tributación y los principios constitucionales que entran en liza en este tipo de situaciones (entre otros, seguridad jurídica, principio de legalidad, no confiscatoriedad).

Así, el fallo del TJUE objeto de este análisis puede tener más incidencia de la que se podría esperar. Al respecto, urge realizar una evaluación para determinar si la no sujeción al IVA en España de los honorarios recibidos por los abogados del turno de oficio como consecuencia de la condena en costas a la parte vencida es conforme a la jurisprudencia del TJUE y a la Directiva IVA, en atención a los principios de primacía y efecto directo del Derecho de la UE.

BIBLIOGRAFÍA

ARRIBAS Y ATIENZA, P., «El cobro de las costas si el cliente tiene justicia gratuita: ¿Cobro directo por los profesionales o por el beneficiario?», *Legal Today*, 2018.

CALVO VÉRGEZ, J., «Los honorarios de los abogados del turno de oficio y el IVA», *Quincena fiscal*, núm. 6, 2018.

GARCÍA NOVOA, C., «Hecho imponible del IVA», en MERINO JARA, I. (Dir.), *La tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido*, La Ley, Las Rozas, 2024.

MALVÁREZ PASCUAL, L. A., «La sujeción al IVA de las prestaciones de servicios realizadas en el marco de la asistencia jurídica gratuita», *Revista de Contabilidad y Tributación. CEF*, núm. 416, 2017.

MARCOS FRANCISCO, D., «Justicia gratuita y reintegro de las costas procesales: aspectos cuestionables de lege lata y propuestas de lege ferenda», *Revista jurídica de Castilla y León*, núm. 56, 2022.